

LA MÚSICA COMO TRANSFIGURACIÓN DEL MUNDO: UNA INTRODUCCIÓN AL ENCUENTRO ENTRE WAGNER Y NIETZSCHE

Lucas G. Aldonati¹

Resumen: El presente ensayo se propone recrear el encuentro y las influencias que el músico Richard Wagner generó en el joven filólogo de Röcken, Friedrich Nietzsche. Para una mejor comprensión, por parte del lector, de la admiración de Nietzsche hacia Wagner, el ensayo comienza con un recorrido general de la vida y obra de Wagner. Luego, se pasa al encuentro propiamente dicho, y las discusiones filosóficas sobre la teoría de Schopenhauer, señalando, especialmente, las intenciones de Wagner para su proyecto estético-político, y las habilidades de Nietzsche con su pluma para plasmar las ideas. Finalmente, se concluye con la mirada retrospectiva, por parte de Nietzsche, sobre la relación mantenida entre ambos.

Palabras clave: Drama musical. Obra de arte total. Voluntad. Espíritu de la música. Música dionisiaca.

1 EL IMPACTO DE LA GENIALIDAD DE RICHARD WAGNER

Una delicadeza en los sentidos para el arte, una mano capaz de expresar matices a los que difícilmente se puede acceder, el contraveneno de todo aquello que no quiere la libertad: eso es lo que representa la música de Wagner, eso es lo que se respira en las obras de Nietzsche. El genio Richard Wagner (1813 – 1883) mantiene vigente un aura ante la cual es prácticamente imposible permanecer indiferente. Pero para intentar acercarse por lo menos a una mínima comprensión de su genialidad y de la impronta espiritual que genera, es necesario tener como primer panorama la bastedad de su producción y, naturalmente, la complejidad de muchas de sus obras, las cuales abren, a su vez, sus propios mundos y conexiones. Sólo para tener en cuenta, las óperas y los dramas musicales de Wagner ocupan 16 gruesos volúmenes,

¹ Lucas Gonzalo Aldonati (22 de junio de 1992 en Buenos Aires, Argentina), es Profesor de Filosofía (2014) por CESBA y Licenciado en Filosofía (2017) por la Universidad Nacional de San Martín (Bs. As.). Actualmente realiza sus estudios de Doctorado en convenio con la Universidad de Freiburg sobre *El concepto de genio en Nietzsche*, se desempeña como docente e investigador en Filosofía Alemana, en particular, sobre el pensamiento de Schelling, Nietzsche y Heidegger. Creador del canal de YouTube *Filosofía en Marcha*. Entre sus obras publicadas destacan: *¿Quién es el Zarathustra de Heidegger? Un diálogo entre Heidegger y Nietzsche* (2020); *La seguridad de lo incierto. Reflexiones filosóficas en tiempos de pandemia* (2020); *Dionysos y el genio dionisiaco. La influencia romántica en Nietzsche* (2021). *El lugar de Nietzsche en los Cuadernos Negros de Heidegger* (2023).

y sus entre 9.000 y 12.000 cartas llegan a ocupar alrededor de otros 30 volúmenes. En estos tomos no se encuentran únicamente cuestiones de estética musical, sino que es posible hallar un amplio abordaje sobre temas políticos y filosóficos, como así también diversas descargas críticas de Wagner al panorama operístico de su tiempo, al cual consideró, entre otras cosas, de mezquino, artificioso e impuro. En otras palabras, la crítica wagneriana señalaba a la música como reflejo de la situación cultural general de su tiempo, cuya consideración era que el arte fundamental estaba siendo entregado de manera superficial, por artistas carentes de genio, a la cultería de la moda y al entretenimiento. Wagner, por tanto, no escribe *per se*, sino con una *finalidad* transformadora, y a través del carácter comprometido de su escritura interroga el rol de los compositores y músicos, pero también de los críticos y del público en general.

No es lugar aquí para desarrollar una biografía extensa de Richard Wagner, pero es necesario destacar algunos de los tantos maravillosos aportes que ha realizado durante su vida. En 1834, habiendo cumplido 21 años, Wagner comenzó a escribir sus primeras obras, entre ellas, *Las hadas (Die Feen, 1834)*² y *La prohibición de amar (Das Liebesverbot, 1836)*³. En *Las hadas*, situando la acción en una Edad Media caballeresca nimbada de mitos nórdicos, es posible encontrar diversos temas que reaparecen de manera constante a lo largo de sus obras: el amor entre un humano y un ser mitológico, el conflicto entre convenciones morales establecidas y los sentimientos, la prohibición de preguntarse por la propia identidad, entre otros. Modelo de obra que, a su vez, forma parte de un Romanticismo tardío implicado en un proyecto de “Nueva Mitología”, una cuestión político-religiosa que llega a su culmen en Bayreuth. Luego, Wagner realizó una descarga contra la indiferencia y la falta de entendimiento del público en *Desde Magdeburgo (Aus Magdeburg, 1836)*. Y, poco después, entre los años 1839 y 1842 se encontró en París tras haber huido desde Riga buscado por sus acreedores. Allí, ejerció de periodista, aunque no se privó de publicar trabajos en revistas y

² Obra que Wagner terminó de escribir el domingo 9 de diciembre de 1833 al mediodía, pero que nunca se estrenó durante su vida debido a que consideraba que a la ópera alemana le faltaba emoción: algo que solo podía transmitirle la interpretación del cantante, y su obra *Las hadas* no era la excepción a la regla. Wagner se inspiró en una pieza del veneciano Carlo Gozzi, *La Donna serpente* (1672). “En ella se cuenta que un mortal, Arindal, se enamora de un hada, Ada, quien solo aceptará casarse con él con la condición de que durante ocho años se abstenga de preguntarle sobre su origen. Como él no respeta ese mandato, el hada se transforma en piedra (por lo menos en su versión: en la pieza se convierte en serpiente). Para poner fin a ese hechizo, Arindal debe superar diversas pruebas, y termina por reinar con Ada en el reino de las hadas” (De Decker, 2013: 36).

³ Escrita en sólo una mañana, en las alturas del Schlackenbur, fue el modo de reaccionar que tomó Wagner frente al desde de Jenny. La acción: Claudio, un joven siciliano, que no puede casarse con su amada por la oposición de sus padres. Pero ella está embarazada, y él corre riesgo de ser condenado a muerte. Su hermana logra salvarlo, dado que el gobernador se enamora de ella cuando ésta va a suplicarle por la vida de Claudio.

periódicos alemanes, ante todo, se trataban de piezas satíricas inspiradas en Heinrich Heine, su héroe del momento, quien, entre otras cosas, le inspiró el argumento de *El holandés errante* (*Der fliegende Holländer*, 1843) a partir de una antología de relatos aparecida unos diez años antes.

En el año 1842, con el éxito de *Rienzi*⁴, Wagner cimentó su reputación: una demostración de destreza sobre las formas tradicionales, una alternancia de las arias y los dúos, de los coros y los recitativos, de los intermedios musicales y los ballets. Wagner captó y plasmó, por medio de *Rienzi*, el cambio que la sociedad ansiaba: se buscaba un viraje social, económico y filosófico, y eso fue lo que propuso. Gracias a su éxito adquirió el nombramiento como co-*Kapellmeister* de la corte de Sajonia en Dresde. Durante ese tiempo su actividad literaria se redujo hasta el bienio revolucionario (1848 – 1849), a saber, los disturbios de marzo de 1849 y el alzamiento de mayo de 1849. Con la llegada de la revolución, sus escritos se enfocaron en la perspectiva política y en la reforma de los teatros dando cuenta de su carácter revolucionario genuino y completo. El giro hacia el anarquismo se evidencia por medio de la influencia de Mijaíl Bakunin, refugiado en la casa del asistente de Wagner, y el anarquista August Röckel, con quién Wagner realizaba largos paseos y conversaba sobre música y revolución. Durante aquellos años, Wagner atacaba al dinero y la usura como causa de todos los males, propugnaba el fin de la aristocracia y de los privilegios, y proponía la creación de una milicia popular. Sin embargo, tras el fallido alzamiento de Dresde, donde el músico se vio involucrado en la fabricación y distribución de granadas de mano, se vio contratado por medio de una orden de búsqueda y de captura. Logró escapar del arresto con ayuda de Franz Liszt – dos años mayor que Wagner, quien era una celebridad mundial del piano y padre de Cosima, quien sería años más tarde la segunda mujer de Wagner. Liszt fue editor de las obras de Wagner y, posteriormente, de ciertas obras de Nietzsche– en mayo de 1849 y se instaló en Zúrich. En aquella ciudad pasó unos diez largos años de exilio. Una década para pensar, escribir y componer gracias a la ayuda de dos mecenas Julie Ritter y Jessie Laussot. Una serie de experiencias por las que atravesó el gran músico y que el lector de Wagner debe tener presente para comprender la dimensión y el

⁴ “La acción de *Rienzi* se sitúa en Roma, a principios del siglo XV. El exilio del Papa en Avignon ha creado un vacío de poder, y un joven tribuno surgido del pueblo, Rienzi, pretende imponerse, desplazando a las familias aristocráticas romanas que no dejan de luchar entre ellas. Rienzi quiere incitar a las masas a rebelarse contra la casta dominante, esta conspira en su contra, pero él logra vencerla. Finalmente, al ver que establece una alianza con el emperador, el pueblo le quita su apoyo pues teme que eso reduzca la independencia de la ciudad. Muere en el incendio del Capitolio, junto con su hermana y su novio, Adriano, descendiente de una de las familias contra las que ha luchado” (De Decker, 2013: 51-52).

entusiasmo que despertó tiempo después en el joven Nietzsche, como así también para entender por qué Wagner forma parte de una historia llena de vigencia y actualidad.

2 LA ADMIRACIÓN DEL FILÓLOGO POR EL GENIO DE LA MÚSICA

Hasta pocas semanas antes de que se llevara a cabo el encuentro entre Nietzsche y Wagner, el joven de Röcken se había manifestado de manera bastante crítica con respecto al músico, pues lo considera, según escribe en una carta a Rohde el 8 de octubre de 1868, como “representante de un diletantismo moderno, que absorbe en sí y digiere todos los intereses del arte” (B, 2, 322). Sin embargo, Wagner recibió con los brazos abiertos al joven catedrático, pues al parecer ya tenía intenciones de aliarlo a su proyecto de Bayreuth. Apenas tres semanas más tarde asiste a un concierto en el que se interpretan las oberturas de *Tristán e Isolda* (*Tristan und Isolde*) y *Los maestros cantores* (*Die Meistersinger*). “Wagner es el contraveneno *par excellence* de todo lo alemán –veneno, no lo niego... desde el instante en que hubo una partitura para piano del *Tristán* –¡muchas gracias, señor von Bulow!– fui wagneriano” (EH, KSA 6, §6, 28924-27). Ninguna obra tan estremecedora, peligrosa y dulce como el *Tristán*. Nietzsche reconocerá no haber soportado su juventud sin música wagneriana, pues si no hubiera estado condenado a los alemanes. En aquella oportunidad, señala Safranski, Nietzsche quiso guardar distancia, pero sin éxito. Al escuchar la música wagneriana, Nietzsche quedó estremecido y envuelto por un estado de arrobamiento (Cf. B, 2, 332; 27 de octubre de 1868). La música de Wagner suscitó en Nietzsche la experiencia de un instante pleno, de un presente puro, portador sin mediación de una visión plena. La música expresada como lenguaje universal, como voluntad o, en palabras de Nietzsche, como medio para acceder a la visión dionisiaca del mundo. “Nietzsche afirma que la comprensión y el uso de la música como arte dionisiaco, que era propia de los griegos, se perdió en el transcurso de la historia y sólo en *Tristán e Isolda* de Wagner volvía a materializarse aquella primera auto-comprensión y se restablecía aquel uso «casi religioso» de la música” (Sánchez Meca, 2015: 34). Mientras la filosofía de Schopenhauer y el estudio de lo griego eran para Nietzsche una traducción textual, es decir, mediata, de una visión antigua, la música wagneriana era, en cambio, la visión inmediata. La música como reflejo (*Abbild*) o expresión (*Ausdruck*), y no como representación (*Vorstellung* o *Darstellung*). En otras palabras, Nietzsche realiza una analogía de la música dionisiaca como ser de la naturaleza a partir de su encuentro con la

música de Wagner. Por tanto, lo que buscará hacer el joven filólogo de Röcken, posteriormente devenido filósofo, será jugar, como buen alquimista, con la metafísica de Schopenhauer, la música de Wagner y los elementos mitológicos de la escuela clásica.

Wagner comprendió su música dionisiaca en continuidad con la interpretación romántico-hölderliana de Dioniso como dios venidero en la que se consumaría de un modo totalizador el devenir del cristianismo en su impulso de renovación. Wagner no vio en Dioniso la afirmación de un politeísmo pagano contra la unidad del Dios cristiano trascendente, ni exaltó en él la armonía del caos natural frente a toda clase de orden artificial y mecánico. Y ésa fue la causa de que Nietzsche se distanciara de él [tiempo después], porque Nietzsche avanzaba hacia una visión de lo dionisiaco en términos del naturalismo griego y de la filosofía de la voluntad de Schopenhauer. Por un lado, pues, la concepción romántica que Nietzsche recibe de Wagner reaparece en la comprensión inicial de lo dionisiaco como estado místico de unión que se puede lograr como experiencia estética. Wagner y el romanticismo buscaban una institución en la que la cultura pudiera satisfacer este impulso y pensaron en determinado tipo de obra de arte como experiencia estético-religiosa. (Sánchez Meca, 2015: 328)

Si la música no posee un carácter transfigurador del mundo es una música decadente. La música debe tener un carácter afirmador, debe ser la flauta de Dioniso y hacia ese retorno se inclinan los días de Tribschen. Nietzsche pasaba algunos fines de semana en Tribschen con los Wagner. Al respecto cuenta Nietzsche: “Doy por poco el resto de mis relaciones humanas; mas por nada del mundo quisiera yo apartar de mi vida los días de Tribschen, días de confianza, de jovialidad, de azares sublimes – de instantes *profundos*... No sé las vivencias que otros habrán tenido con Wagner: sobre nuestro cielo no pasó jamás nube alguna” (EH, KSA 6, §5, 288, 7-11). De esos encuentros, asumió los planes del compositor en materia de política cultural dado que la música de Wagner, entendía el joven Nietzsche, contaba con la capacidad de lograr el “renacimiento del mito alemán”.

En casa de Heinrich Brockhaus, orientalista de Leipzig, se había hablado de Friedrich Nietzsche, del dotado estudiante y amante de la música. Wagner, de visita a la familia, expresó el deseo de conocer al joven filólogo clásico. Éste recibe la invitación y se pone loco de alegría por lo lisonjeado que se siente. Encarga un traje nuevo al sastre, traje que recibe puntualmente pero no puede pagar de inmediato. El ayudante de sastre se lo quiere quitar, Nietzsche sujeta al ayudante y se llega a una riña cuerpo a cuerpo; los dos tiran de los pantalones. Vence el ayudante y desaparece con la prenda de vestir. A su amigo Rohde le describe Nietzsche esta escena en los siguientes términos: “Medito profundamente con camisa en el sofá y examino una chaqueta negra, preguntándome si es suficientemente buena para Richard” (B, 2, 340; 9 de noviembre de 1868). Se la pone, se encuentra en un “estado de ánimo novelesco”. En casa de Brockhaus encuentra una sociedad agradable, familiar. Wagner se le acerca, le dice algunas cosas lisonjeras y se informa acerca de cómo el joven ha llegado a conocer su música. La conversación va a parar en la filosofía; Wagner habla de Schopenhauer con “calidez indescriptible” y afirma que es el filósofo que “mejor ha conocido la esencia de la

música”. Wagner toca al piano algunos pasajes de Los maestros cantores. Nietzsche se siente embelesado. Al partir, el Maestro le estrecha muy cálidamente la mano y lo invita a una visita en Tribschen, para “entregarse a la música y a la filosofía”. (Safrański, 2019: 58)

Lo cierto es que Wagner se hace muy rápidamente una imagen de las habilidades del joven Nietzsche, pero piensa en ellas en función de sus propios fines. Por ello, la relación entre Nietzsche y Wagner comenzó a cimentarse sobre intenciones poco claras: por un lado, el proyecto-estético político que Wagner quería introducir en la Universidad para adquirir una legitimación académica y, por otro lado, la ceguera de un joven estudiante que tomaba contacto con su ídolo. Visto en retrospectiva autobiográfica, Nietzsche negará haber sido un iluso admirador de Wagner⁵ y que el músico se haya servido de él como motor para imponer su proyecto en el ámbito académico. Sin embargo, en una lectura de *El nacimiento de la tragedia* (1872) y *Richard Wagner en Bayreuth* (1876) es notable que Nietzsche contaba con un gran estilo de escritura y con una fuerte impronta para afirmar sus ideas, sobre todo las que posicionaban a Wagner como el futuro hecho presente.

Otros de los puntos que cautivó a Nietzsche en su encuentro con Wagner fueron las conversaciones que entablaron sobre la filosofía de Schopenhauer, principalmente, la teoría metafísica y el rol del genio para el arte, considerando a la música con un rol fundamental. Temas que es posible encontrar en su obra *Die Welt als Wille und Vorstellung* (1819). Sin embargo, en esa intención propia de Wagner por definirse a sí mismo como genio al estilo schopenhaueriano, terminó desviándose tiempo después del concepto filosófico que habían partido, hecho que costó la amistad entre ambos. “Schopenhauer fue, para decirlo así, nada más que el catalizador de su transformación de la herencia feuerbachiana, que puso al pueblo alemán y su espíritu en el lugar del yo y el tú. Y con ello la voluntad, afirmada originariamente ya en Feuerbach, ya no es más la antigua voluntad de la vida, sino, en cuanto voluntad de la producción político-mitopoético, una voluntad nueva, hasta ahora no pensada, a saber, *la voluntad de poder*” (Scheier, 2007: 94). La identificación del músico con una

⁵ Al respecto dice Nietzsche en *Ecce Homo*: “Dado que yo soy extraño, en mis instintos más profundos, a todo lo que es alemán, hasta el punto de que la mera proximidad de una persona alemana me retarda la digestión, el primer contacto con Wagner fue también el primer respiro libre en mi vida: lo sentí, lo veneré como *tierra extranjera*, como antítesis, como viviente protesta contra todas las «virtudes alemanas»” (EH, KSA 6, §5, 288, 16-21).

voluntad todopoderosa del mundo corresponde, según Scheier, al *pensamiento de Bayreuth* y a la autolegitimación de la *ideología alemana*⁶.

Como dijimos, la relación entre Nietzsche y Wagner fortalece su vínculo a partir de los intercambios de opinión sobre la teoría de Schopenhauer. Ambos creen que la música “al desarrollarse como un proceso artístico en el tiempo y no emplear ni la imagen ni la palabra sino solo el sonido, representa el único arte capaz de expresar o reproducir, no ya los fenómenos, sino la esencia misma de la existencia como cosa en sí, como vida, como voluntad o como devenir constitutivo del mundo” (Sánchez Meca, 2012: 190)⁷. Luego, Nietzsche complementará la filosofía de Schopenhauer con la distinción entre la música apolínea y la dionisiaca. El carácter dionisiaco del arte invitará al oyente o al espectador a dejar de considerar la música o la tragedia como un mero tranquilizante, sino que, por el contrario, la fuerza dionisiaca será concebida como un estimulante para la vida. Por supuesto, la música es el arte que, aun en la tragedia o en el drama musical, ocupa un lugar sobresaliente en esta tarea de vitalización y de acceso a la voluntad del mundo. Sin embargo, vale aclarar que no cualquier música puede alcanzar a expresar en igual medida ni del mismo modo la voluntad como esencia del mundo. La música que logra alcanzar la esencia del mundo, el ser verdadero, lo uno primordial (*Ureine*) es, según Nietzsche, la que proviene del ditirambo dionisiaco⁸. Dioniso, al igual que la voluntad originaria, es el dios que sufre

⁶ Nietzsche, “nunca abandonará la comprensión originaria de Wagner de que una estética verdaderamente contemporánea debe ser al mismo tiempo religión y, como tal, necesariamente política. Desde el principio se dio cuenta de que el Beethoven inventado por Wagner era el protagonista de una nueva política alemana, cuyo Vaticano se llamaba Bayreuth: «Pues lo que oís, es Roma – ¡La fe de Roma sin palabras!»», así termina el capítulo octavo, «Pueblos y patrias», de *Más allá del bien y del mal*” (Scheier, 2007: 89).

⁷ “En Schopenhauer la música no es tanto el simbolismo de una búsqueda infinita más allá de lo fenoménico, cuanto negación de la realidad como voluntad de vivir y, por tanto, *simple forma artística* que no aporta, que no capitaliza ningún significado. Más que el trasunto para una posible satisfacción de la nostalgia (*Sehnsucht*) romántica, la música es el modo máximo de negación de la realidad-voluntad como acto de renuncia, como acto de *Entsagung*” (Sánchez Meca, 2015: 47).

⁸ “El ditirambo era un canto en honor de Dioniso entonado por un solista y tenía carácter narrativo; en el siglo VI pasó a ser coral y adquirió un sesgo marcadamente dramático. Esta mención del ditirambo incluye quizá la del nomo, al que más abajo (1447b26) se alude por separado” (Sinnott, 2011: 5, nota 3). La flauta (*aulós*) se empleaba en el acompañamiento del canto coral en general, y por tanto, en el del ditirambo, y la cítara (*kitharis*) en el del nomo y de todo canto de un solista. Más adelante también se explica que hay dos líneas de descendencia musical: 1. de los encomios e himnos, pasando por la épica, a la tragedia. Nace de los exarcontes del ditirambo. 2. de las invectivas, pasando por la poesía yámbica, a la comedia. Nace de los exarcontes de los cantos fálicos. Homero tiene en uno y otro un papel decisivo (Cf. Platón, *Teéteto* 152e). “los *exárkhontes* (o directores del canto coral) de los ditirambos y los de los cantos fálicos habrían introducido, en sus improvisaciones, un elemento dramático (que podría haber sido un diálogo con el coro o una *rhésis*), originando así, respectivamente, la forma trágica y la forma cómica. [...] Los cantos fálicos se entonaban en ritos de fertilidad relacionados con Dioniso. El *exárkhon*, que subsiste en el corifeo, habría sido, pues, el primero en proceder como *actor*, siendo, al mismo tiempo, el primer poeta dramático (improvisado). Es imposible establecer hasta qué punto Aristóteles basa estas observaciones en una tradición fidedigna acerca de los comienzos o si se trata de una reconstrucción hipotética como otras (...)” (Sinnott, 2011: 29, nota 86).

eternamente y, en su raíz de vida indestructible, el fiel reflejo de la contradicción plena. Por tanto, será a través de la música dionisiaca que el hombre podrá tener acceso a esa visión.

Se trata de una visión que tiene necesidad de liberarse de la superficialidad cotidiana y de la apariencia placentera. Pero la unidad es tensión de opuestos: la vida misma es contradicción y una lucha constante por intentar superar ese estado⁹. El precio por acceder a esa visión dionisiaca es el estado de doble náusea (*Ekel*): contradicción en lo que respecta a un sentido de pertenencia, uno deja de sentirse parte del mundo fenoménico; imposibilidad de permanecer en la voluntad y, por tanto, nostalgia por la visión y aquella unidad. La contradicción metafísica la vemos desplegarse, como analogía, de manera histórica. Se trata de la objetivación de la unidad primordial en el mundo fenoménico, porque sólo a través de la objetivación, la contradicción de lo Uno-primordial alcanzaría su meta y su liberación. Ahora bien, lo que ocurre tanto en el despliegue inconsciente de la naturaleza como en la historia queda sintetizado a través de la obra de arte.

En terminología nietzscheana, la objetivación es la producción del mundo apolíneo de los seres individuales y de las identidades definidas. El problema radica en que estas objetivaciones, de la cual formamos parte nosotros mismos, son momentos inconsistentes de un devenir, de un flujo dionisiaco del cual nacen y en el que desaparecen. “Lo primero que todo ser humano tiene el deber de hacer es tomar conciencia de lo que es, saber y conocer que su esencia más profunda es la de ser una mera apariencia engendrada por lo uno originario y destinada a desaparecer de nuevo en su devenir en el momento de la muerte” (Sánchez Meca, 2012: 191). La música que proporciona ese acceso no corresponde al arte apolíneo permanente de la individualidad, sino al carácter titánico y caótico del arte dionisiaco: “Porque solo el arte, y como arte dionisiaco, es capaz de ofrecer la analogía exacta de esa experiencia del crearse y del destruirse continuos que afecta a todo ser y que constituye su ley básica constitutiva, hasta que el yo, como principio de individuación, se disuelve de nuevo en la unidad primordial y originaria al momento de morir” (Sánchez Meca, 2012: 191). Para Nietzsche, esta música de carácter dionisiaca se da históricamente en dos momentos: la

⁹ Hay una fuerte influencia de Schelling en el pensamiento del joven Nietzsche que recibe, entre otros maestros, por vía de Bachofen. La contradicción es la vida misma. La naturaleza es contradicción. Sin contradicción no hay movimiento, no hay vida, ni progreso. El carácter dinámico de las fuerzas, apolínea y dionisiaca, es lo que genera el avance. La resolución de la contradicción, de la tensión, del conflicto a la unidad es natural (Cf. *Weltalter*, 1813: 123-124). “Lo que saca a la vida eterna de este círculo es el fin, la meta, vale decir, la presencia dialéctica en el mismo apetito, dolor, lucha, contradicción, de su contrario: la satisfacción, el placer, la paz, el abandono, a los cuales la contradicción aspira” (Ochoa, 2017: 30).

tragedia griega y, veinticuatro siglos después, en la música de Richard Wagner. Y esto, no ha sucedido por mero azar, sino por una serie de aspectos técnicos y musicales que el joven Nietzsche se empeña por dar a conocer en sus escritos. Wagner logra, según Nietzsche, construir un lenguaje musical que reproduce la multiplicidad individualizada y apolínea de los fenómenos, pero insertos en la unidad y en la continuidad del devenir que los penetra y los transforma sin cesar: algo que para los griegos era comprendido bajo la diferenciación entre *zoé* (ζωή) y *bios* (βίος), como modos diferentes para referirse a la vida¹⁰.

El drama musical wagneriano despliega, por un lado, unos personajes, unos discursos poéticos, unas figuras escénicas; o sea, todo un conjunto de elementos apolíneos perfectamente individualizados. Pero a todo ese mundo de representaciones le subyace y le sostiene un trasfondo sonoro y musical continuo como unidad en devenir. En este drama, los elementos apolíneos no son más que manifestaciones visibles del espíritu de la música, que es el elemento dionisiaco que los engendra y del que cada uno de ellos nace. (Sánchez Meca, 2012: 192)

La voluntad se expresa en y a través de los fenómenos. Por tanto, ésta no es algo que se encuentre detrás, separada de ellos como formando un trasmundo. La voluntad, el querer vivir, forma parte de cada una de las individualidades que surgen en el mundo y, a su vez, los enlaza a todas por medio del devenir (*werden*) que busca nuevamente la unidad. Devenir que en su fluir arrastra a todas y cada una de las individualidades a diluirse en aquella unidad

¹⁰ “Una amplia gama de significados se vincula con la palabra latina *vita* y sus descendientes románicos, así como *leben*, *life*, *liv* en las lenguas germanas. Los griegos tenían en su lengua cotidiana dos palabras distintas, poseedoras de la misma raíz que *vita*, pero diferentes la una de la otra en cuanto a la forma fonética: *bios* y *zoé*. Una evolución fonética las creó –mientras la lengua griega «se hacía»–, según leyes propias que pueden determinarse con exactitud. Lo sorprendente es que convivieran la una al lado de la otra. [...] *Zoé* «suenan» en griego de manera diferente que *bios*. No porque este «sonar» se basara ya de entrada en la forma fonética de la palabra *zoé*, sino porque entendemos el «tono» en un sentido layo y no sólo acústico: tal como las palabras de una lengua, con algunos «tonos secundarios» que se corresponden con los posibles matices del significado básico, «suenan» a quienes conocen la lengua a fondo. La palabra *zoé* adoptó este «tono» en un período temprano de la historia de la lengua griega: en ella «suenan» la vida de todos los seres vivos. Estos se llaman en griego ζῶον, en plural ζῴα. El significado de *zoé* es la vida *sin más caracterización*. Cuando, en cambio se pronuncia la palabra *bios*, «suenan» otra cosa. Los contornos y rasgos característicos de una vida concreta se vuelven, por así decirlo, visibles: los perfiles que distinguen una existencia de la otra. Lo que «suenan» es la *vida con su caracterización*. En este sentido, *bios* es en griego también el nombre originario de la biografía. [...] *Bios* no se enfrenta a *thánatos*, la muerte, de manera que la excluya. Todo lo contrario: de la vida característica forma también parte una muerte característica. [...] El opuesto exclusivo de *thánatos* es, en griego, *zoé*. [...] *Zoé* es, como hemos señalado, lo mínimo de la vida, allí donde sólo empieza la biología. *Zoé* pocas veces tiene contornos, si es que alguna vez los tiene; en cambio, posee su opuesto fijo en *thánatos*, la muerte. Lo que «suenan» de forma clara y rotunda en *zoé* es: «no muerte». [...] Una definición griega de *zoé* es «tiempo de ser», χρόνος του εἶναι, no en el sentido de un tiempo vacío en el cual entra el ser vivo y donde queda hasta morir. Este «tiempo de ser» debe entenderse como un ser continuo que queda engastado en el *bios* mientras este dura – en tal caso se llama «*zoé* del *bios*»– o del que el *bios* se extrae como una pieza y se adjudica a este o a aquel. La pieza extraída puede llamarse «*bios* de la *zoé*». [...] *Zoé* es el hilo en que cada *bios* individual se ensarta como una perla y que, contrariamente al *bios*, sólo puede pensarse como algo *infinito*” (Kerényi, 2011: 14-15). Para vida futura: *bios* (Diodoro); para vida eterna: *zoé* (Plutarco).

primera de la que han surgido y de la que nunca se han desprendido de manera completa, sino ilusoriamente.

3 NIETZSCHE: DECEPCIÓN, RUPTURA Y VISIÓN RETROSPECTIVA

El vínculo entre el joven filólogo y el gran músico comienza a cimentarse bajo una serie de confusiones y malentendidos que llevarán a una ruptura irremediable, pero también difícil de asumir y digerir, sobre todo por parte de Nietzsche. El joven de Röcken asoció al proyecto artístico wagneriano a una serie de equívocos que años más tarde comprenderá como una traición por parte del músico. Si bien la figura de Wagner y su trayectoria artística son de una complejidad colosal¹¹ –difícil de abordar incluso en la actualidad–, Nietzsche aporta una ceguera a la cuestión por su desmedida admiración hacia Wagner. Pero la admiración desmedida no produjo únicamente efectos negativos, sino que gracias a ella Nietzsche supo tomar entre manos distintos conceptos para repensarlos a lo largo de su vida. Gracias a la filosofía de Schopenhauer, la música de Wagner, y la filología de su maestro Ritschl, supo parir centauros. La originalidad de Nietzsche consistió en que su propuesta sobrepasó la diferencia generacional, asumió las divergencias de tipo teóricas y artísticas, y encontró una manera de expresarlas como no había sucedido entre sus pares. Lo cierto es que:

Nietzsche y Wagner comparten una insatisfacción común con su tiempo, un disgusto que combina el eco romántico con el desencanto de la etapa posrevolucionaria. En ese disgusto flota también cierta ambigüedad respecto a lo alemán. La filosofía de Schopenhauer, verdadero lazo de unión inicial de esa amistad, traducía la

¹¹ “Incluso hoy, con una bibliografía oceánica, la posibilidad de un conocimiento exhaustivo de los textos teóricos y de los dramas, cuya representación es frecuente y para los que se dispone además de toda clase de grabaciones, sigue siendo muy difícil comprender los meandros que llevan de *Der fliegende Holländer* al *Ring* y de éste a *Parsifal*, sin mencionar el extraño salto –¿en qué dirección? – de *Meistersinger*. Pero además de un conocimiento más preciso y detallado del conjunto de la obra de Wagner del que pudo tener Nietzsche, a pesar del contacto directo y, durante años, frecuente e intenso, con el propio compositor, disponemos de otra ventaja quizás más importante: perspectiva, todo lo que la historia de la música, del teatro y del pensamiento, la misma historia de Alemania y del mundo, nos han descubierto (o han depositado) sobre aquella obra. Sin embargo, sigue resultando confusa y su significado se discute de una forma tan intensa que la polémica no sólo enfrenta a partidarios y detractores, sino que llega a dividir contra sí mismos a algunos de sus comentaristas más lúcidos, como Adorno o Thomas Mann” (Gavilán, 2007: 56).

insatisfacción en un plano metafísico, en unos términos que Wagner sabría convertir en dramas fascinantes. (Gavilán, 2007: 56)12.

La incompatibilidad de ambos con su presente conduce a la implementación del término alemán *Unzeitgemäßheit*, el cual suele traducirse, sin evitar perder ciertos matices, como “intempestividad” o “inactualidad”. Pues la *Unzeitgemäßheit* no implica solamente un rechazo del presente, sino también un hastío frente a la tiranía de lo *zeitgemäß* (conforme a la época), propio del siglo XIX, como la superficial normalidad del “estar al día”. Pero esa incompatibilidad expresada en disgustos y enfrentamientos con la época es reinterpretada en cada uno de una manera diferente. Mientras que Wagner adaptará esa intempestividad con la realización de su proyecto en Bayreuth –ciertamente que parte de su éxito será gracias a aquella interpretación– en Nietzsche, en cambio, lo intempestivo tendrá varias facetas, entre ellas, como la crítica a los cultifilisteos o filisteos de formación (*Bildungsphilister*) que en lugar de fundar una cultura (*Kultur*) no realizan más que mera cultería (*Gebildtheit*) o formación (*Bildung*), entre ellos, el decepcionante Wagner rodeado de la aristocracia alemana¹³.

Nietzsche sabía desde un principio que para Wagner el arte debía convertirse en la nueva religión, por ello la propuesta de una nueva mitología¹⁴. “La causa de Wagner era la de la búsqueda de las condiciones del surgimiento de una nueva cultura artística en el marco de las nuevas circunstancias creadas por el avasallador advenimiento del capitalismo, el mercantilismo y las ideologías igualitarias traídas por el proceso de modernización y de industrialización” (Sánchez Meca, 2016: 24). Por ello, no es nada fácil de comprender ciertas actitudes de Nietzsche en Bayreuth con respecto al drama musical wagneriano. Pues la ruptura no se debe simplemente a un comienzo emancipador de su teoría filosófica, sino

¹² Sobre el concepto de drama: Tragedia y comedia se llaman dramas, acciones, porque imitan a quienes obran. Los dorios se arrojan la tragedia y la comedia. “Dicen que ellos llaman a los suburbios «*komai*», y los atenienses, en cambio «*demoi*», y pretenden que los actores cómicos [*komoidoi*] toman su nombre, no de «*komázein*» [= «hacer procesiones festivas»], sino del hecho de que, arrojados con desprecio de la ciudad, andaban errando por los suburbios [*komai*]” (Aristóteles, *Poet.* 1448a35).

¹³ Al respecto dice Nietzsche en *Ecce Homo*: “creo únicamente en la cultura francesa y considero un malentendido todo lo demás que en Europa se autodenomina «cultura» [*Bildung*], para no hablar de la cultura alemana... Los pocos casos de cultura elevada que yo he encontrado en Alemania eran todos de procedencia francesa, ante todo la señora Cosima Wagner, la primera voz, con mucho, en cuestiones de gusto que yo he oído” (EH, KSA 6, §3, 285, 5-11).

¹⁴ La mitología tiene que hacerse filosófica (racionalizar al pueblo) y la filosofía tiene que hacerse mitológica (para hacerse sensible). Se trata de una crítica política a la Ilustración por no salvar el abismo entre letrados e iletrados. Mitología: que las ideas sean sensibles (*mythos*), que lo sensible se convierta a lo ideal (*logos*). El arte tiene un papel político: la reconciliación se fía al futuro histórico, logro de la nueva humanidad, nuevo sujeto, que surgirá de una nueva mitología.

también a un reproche poco fundado. La pretensión de alcanzar la fama por parte de Wagner y las expectativas filosóficas de Nietzsche colisionan finalmente en agosto de 1876 en Bayreuth con el estreno de *El anillo del Nibelungo* (*Der Ring des Nibelungen*).

Nietzsche asiste a la ceremonia en la que el futuro de la obra de arte se convierte en presente muy real, quizás en exceso para quien había compartido un sueño demasiado hermoso para no sentirlo traicionado en aquel ir y venir de sudorosos espectadores engullendo salchichas y cerveza. Como figura más elocuente del uso doméstico de la utopía, el flamante Kaiser, que asiste al estreno, pero no a las jornadas finales, incapaz de soportar la tetralogía, símbolo mostrenco de su fracaso artístico. (Gavilán, 2007: 60)¹⁵

Bayreuth fue para Nietzsche un acontecimiento mundano, un lugar poblado de cabezas coronadas y nobles hastiados. ¿Dónde había quedado el Wagner de los escritos feuerbachianos y el de *El arte y la revolución* (*Die Kunst und die Revolution*) (1849) y de *La obra de arte del futuro* (*Das Kunstwerk der Zukunft*) (1849)? Incluso, la figura del educador (*Erziehung*), cuyo credo estético-político se halla disponible desde 1870 en el escrito titulado *Beethoven*, alcanza su culminación en la ceremonia de Bayreuth. El ascenso del *mi bemol* de los contrabajos correspondía al ascenso del arte al trono, teniendo al coro final del *Parsifal* como su estadio último. El *Festspielhaus* ofrecía al público alemán lo que éste deseaba sin ningún tipo de sublimidad atemporal. El arte alcanzaba a sobreponerse como unidad por sobre la política, la filosofía y la religión. Pero para Nietzsche, a estas alturas, no representaba más que un exceso grotesco que desenmascaraba el velo de un viejo sueño. Veía en el compositor un romántico desesperado que se prosterna delante de la cruz cristiana, doblegado por un fanatismo romántico idealista. Era un Wagner traducido al alemán, el compositor enguinaldado con virtudes alemanas, que Nietzsche, ajeno a todo ese circo, apenas podía reconocer.

Y, naturalmente, Nietzsche acertó al denunciar lo que en el drama musical había de falso. Pero, según E. Gavilán, éste se equivoca al descalificarlo como mentira¹⁶. Wagner tomó ventaja de la situación en la que el pueblo alemán estaba inmerso y realizó, a partir de su

¹⁵ Por otra parte, “los diarios de Cosima ofrecen una documentación de cuánto dolor –hasta la obsesión que renacía en el sueño– le costaba también a Wagner el abandono, la «traición» del joven amigo y cómo la elección de Nietzsche por la limpieza racional y la crítica podía tomar el aspecto, según las palabras de Edouard Schuré, de *nihilisme écoeurant*, un primado del conocimiento histórico que abocaba al escepticismo y al final de toda «veneración»” (Campioni, 2007: 38-39).

¹⁶ “Las grandes obras artísticas no pueden mentir. Incluso cuando su contenido es apariencia, contienen como necesaria una verdad de la que las obras artísticas dan testimonio; sólo son inciertas las no logradas” (Adorno, 1992: 196). T. W. Adorno, *Ästhetische Theorie*, Frankfurt a. M.,: Suhrkamp, 1992, p. 196.

lectura del espíritu de la época (*Zeitgeist*), una fascinante mezcla de materiales contradictorios. Sin embargo, Wagner pasó de la metafísica schopenhaueriana a la religión cristiana cuando decidió escribir un drama sagrado sobre la figura de Parsifal. De hecho, “Wagner confesó a Nietzsche los éxtasis que él experimentaba pensando en el Santo Grial y en la última cena. Eso fue para Nietzsche la última gota... para él que ya no había soportado la desilusión del festival de Bayreuth y quien, mucho antes, había bosquejado los primeros pasos en el sentido de *su propio camino*” (D’Iorio, 2016: 63). Sin demasiado ruido la relación se enfría, los caminos se separan. Aunque poco después se atacan mutuamente: Nietzsche por medio de su publicación titulada *Humano, demasiado humano* (1878), y Wagner por medio de un artículo en la revista *Bayreuther Blätter* bajo el título: “Público y popularidad”, aunque sin nombrarse explícitamente. Ciertos detalles de esta separación saldrán a la luz por parte de Nietzsche en una carta dirigida a Malwida von Meysenburg días después del fallecimiento del músico, fechada el 21 de febrero de 1883:

La muerte de Wagner me ha afectado terriblemente; y aunque me he levantado de la cama, todavía me resiento. Creo, sin embargo, que este acontecimiento a la larga supondrá un alivio para mí. Ha sido duro, muy duro, tener que ser durante seis años el adversario de alguien que uno ha estimado y querido tanto como yo he querido a Wagner; sí, e incluso como adversario tener que condenarse al silencio –a causa de la admiración que la persona merece en conjunto–. Wagner me ha ofendido mortalmente –¡quiero que usted lo sepa!– su lento retorno a rastras al cristianismo y a la Iglesia lo he sentido como un insulto personal: toda mi juventud con sus aspiraciones me parecía contaminada, porque había rendido homenaje a un espíritu capas de este paso. (CO IV 324, eKGWB/BVN-1883-382).

El último encuentro entre Wagner y Nietzsche se produce en Sorrento. Allí se intercambiaron las últimas palabras, los últimos gestos, las últimas miradas. La separación dejó en Nietzsche una risa nerviosa, una risa amarga que le oprimía el pecho. A pesar de las diferencias Nietzsche no había dejado de amar a su maestro, pero necesitaba independizarse de él y encontrar su propio camino. Y, si bien nunca más se volverían a ver, Wagner se consagró a escribir *Parsifal*, y cuando terminó el texto, se lo envió a Nietzsche, quien por su parte termina el manuscrito de *Humano, demasiado humano*. Diez años después, el joven de Röcken, cuenta este intercambio como un cruce de dos espadas:

Cuando por fin tuve en mis manos el libro acabado –con profundo asombro de un enfermo grave–, mandé, entre otros, dos ejemplares también a Bayreuth. Por un milagro de sentido en el azar me llegó al mismo tiempo un hermoso ejemplar del texto de Parsifal, con una dedicatoria de Wagner a mí, «a su querido amigo Friedrich Nietzsche, Richard Wagner, consejero eclesiástico». Este cruce de los dos libros –a

mí me pareció oír en ello un ruido ominoso. ¿No sonaba como si se cruzasen espadas?... En todo caso, ambos lo sentimos así: pues ambos callamos. –Por este tiempo aparecieron los primeros Bayreuther Blätter: yo comprendí para qué cosa había llegado el tiempo. – ¡Increíble! Wagner se había vuelto piadoso. (EH, KSA 6, §5, 327, 14-25).

Mirando hacia el pasado, Nietzsche interpretará la conversión de Wagner como alguien que estaba envejeciendo. ¡Es difícil morir en el momento justo! El Wagner immoralista, ateo e inventor del personaje de Siegfried se había esfumado. Wagner había perecido por cansancio ante el peso del *Reich*, un opio que lo doblegó hasta olvidarse y evadirse a sí mismo. Pero entre los elementos implementados por Wagner, hay uno que Nietzsche nunca le perdonará: “El haber *condescendido* con los alemanes, el haberse convertido en alemán del *Reich*... A donde Alemania llega, *corrompe la cultura*. –” (EH, KSA 6, §5, 289, 15-18). Nietzsche admiraba al Wagner revolucionario, al artista, y contra los wagnerianos *et hoc genus omne* [y toda esa gente], no más que una simple mueca de desprecio. Ambos, Nietzsche y Wagner, han sido un impulso vital para la vida del otro, y aquel sufrimiento que los ha separado es, al mismo tiempo, la misma fuerza que une sus nombres eternamente.

BIBLIOGRAFÍA

Las siglas de las obras de Nietzsche citadas estarán en correspondencia con la “Kritischen Studienausgabe (KSA) in 15 Bänden” DTV de Gruyter (G. Colli y M. Montinari, Berlin/ New York, 1999). Se cita como KSA, ubicando previamente las siglas de la obra que propone la edición, luego el tomo de la KSA, a continuación, el parágrafo correspondiente o la parte que corresponda. Para las obras que tienen traducción al español véase Andrés Sánchez Pascual (remitirse a la bibliografía). En caso contrario, será indicado en la nota al pie. Los *Nachgelassene Fragmente* se citan como NF, indicando años de redacción y tomo de la KSA, junto con los números adjudicados a los mismos según los manuscritos y número de página. Las cartas se citan según *Sämtliche Briefe. Kritische Studienausgabe in 8 Bänden*, Herausgegeben von G. Colli und M. Montinari, Berlin, DTV/W. De Gruyter, 1986. Se cita como BKSAAK, indicando tomo, N°, destinatario, fecha, página.

ADORNO, T. W. (1992). *Ästhetische Theorie*, Frankfurt a. M.,: Suhrkamp.

ARISTÓTELES (2011). **Poética**. Buenos Aires: Colihue.

BADIOU, Alain (2013). **Cinco lecciones sobre Wagner**. Madrid: Akal.

CAMPIONI, Giuliano (2007). “**Fisiología de la ilusión y de la decadence: el problema del actor y del teatro en Nietzsche y Wagner**”, en Revista *Estudios Nietzsche*, Nietzsche y Wagner, n° 7, Madrid: Trotta, pp. 37-56.

D’IORIO, Paolo (2016). **El viaje de Nietzsche a Sorrento**. Barcelona: Gedisa.

DE DECKER, Jacques (2013). **Wagner**. Buenos Aires: El Ateneo.

GAVILÁN, Enrique (2007). “**Historia y ceguera. Friedrich Nietzsche en Bayreuth**”, en Revista *Estudios Nietzsche*, Nietzsche y Wagner, n° 7, Madrid: Trotta, pp. 55-66.

KERÉNYI, Karl (2011). **Dionisos. Raíz de la vida indestructible**. Barcelona: Herder.

MAGEE, Bryan (2011). **Wagner y la filosofía**. México D. F.: FCE.

MANNO, Francesca (2011). **Attore e mimo dionisiaco. Nietzsche, Wagner e il teatro d’avanguardia francese**. Pisa: Edizioni ETS.

RENATO OCHOA, Hugo (2017). “Presentación de las edades del mundo de F. W. J. Schelling”, en Schelling *Las edades del mundo*. Santiago de Chile: Editorial Cerro Alegre. Traducción de la publicación original *Die Weltalter*, publicado en *F. W. J. Schellings Sämtliche Werke*, Ed. K. F. von Schelling, J. G. Cotta, Stuttgart/Augsburg, 1856-62, VIII, págs. 195-344. Publicado también en *Schellings Werke, Münchner Jubiläumsdruck*, Ed. Manfred Schröter, Munich, 1927 ss., IV, págs. 571-720).

SAFRANSKI, Rüdiger (2019). **Nietzsche. Biographie seines Denkes**. Frankfurt am Main: Fischer.

SÁNCHEZ MECA, Diego (2015). **La experiencia dionisíaca del mundo**. Madrid: Tecnos.

SCHEIER, Claus-Artur (2007). “**Nietzsche contra Wagner: ¿música como simulación?**”, en Revista *Estudios Nietzsche*, Nietzsche y Wagner, n° 7, Madrid: Trotta, 87-98.

SIEMENS, Herman W. (2007). “**Nietzsche sobre el genio: Schopenhauer, Wagner y el desplazamiento del Genius por el «espíritu libre» en los años posteriores a 1870**”, pp. 99-122.

WAGNER, Richard (2002). **El anillo del Nibelungo**. Madrid: Turner.

WAGNER, Richard (2013). **Ópera y drama**. Madrid: AKAL.

Recibido em: 20 nov. 2023

Aprovado em: 30 nov. 2023

